

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 657.3

РАДІОНОВА Н. Й.
ЛЕВЧЕНКО В. П.

Особливості управління функцією внутрішнього аудиту на рівні страхової компанії

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти управління функцією внутрішнього аудиту в страхових компаніях України.

Метою дослідження є виявлення основних особливостей управління функцією внутрішнього аудиту страхової компанії та розроблення рекомендацій щодо підвищення ефективності функціонування відповідного структурного підрозділу.

Методи дослідження. Для аналізу основних проблем та розгляду головних тенденцій розвитку внутрішнього аудиту в страхових компаніях в ході написання статті використовувались загальнонаукові та спеціальні методи.

Результати дослідження. Специфіка діяльності страхових компаній пов'язана з ризиками, які часто є несподіваними через вплив зовнішніх чинників. З одного боку, система внутрішнього аудиту страхової компанії має ті самі складові, які притаманні іншим суб'єктам бізнес-середовища, з іншого – виникає потреба врахування особливостей страхової діяльності. Збалансована та дієва система внутрішнього аудиту сприятиме прозорості фінансової звітності страхової компанії, підвищенню ефективності її функціонування, зростанню її платоспроможності й ліквідності.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності для підвищення ефективності роботи підрозділів внутрішнього аудиту страхових компаній, а також закладів вищої освіти, що готують відповідних фахівців.

Висновки за статтю. Проведений аналіз дозволив побачити вплив мегатрендів світового суспільства на перспективи розвитку внутрішнього аудиту. Зазначено основні об'єкти й функції підрозділу внутрішнього аудиту страхових компаній. Показано послідовність організаційних заходів при створенні служби внутрішнього аудиту у страховій компанії та розкрито критерії оцінювання ефективності організаційної складової служби внутрішнього аудиту страхової компанії.

Ключові слова: внутрішній аудит, служба внутрішнього аудиту, внутрішній аудитор, ефективний контроль, страхова компанія.

Particularities of managing the internal audit function at the level of insurance company

The subject of the study is the theoretical and practical aspects of managing the internal audit function at insurance companies in Ukraine.

The purpose of the study is to identify the main features of the internal audit function management of insurance company and to develop recommendations for improving the relevant structural divisions efficiency.

Research methods. For the main problems analysis and viewing the main trends in the development of internal audit in insurance companies during writing the article the law and special methods were used.

Work results. The specificity of the insurance company activities is associated with risks that are often uncontrollable through the influence of external officials. On the one hand, the internal audit system of insurance company contains the same warehouses that other business entities have, which otherwise arises from the need to ensure the specifics of the insurance business. This effective and balanced system of internal audit will provide the financial viability of insurance company, will increase the efficiency of its functioning, payment capacity and liquidity.

The results of the study can be used in practical activities to improve the efficiency of the internal audit units of insurance companies, as well as institutions of higher education that train relevant specialists.

Conclusions. The analysis allowed us to see the megatrends of world supremacy influence on the prospects for the internal audit development. The main objects and functions of the internal audit section of insurance companies are assigned. The sequence of organizational activities during the internal audit service of the insurance company is shown and the criteria for assessing the effectiveness of the organizational warehouse service of the insurance company internal audit are revealed.

Keywords: internal audit, internal audit service, internal auditor, effective control, insurance company.

Постановка проблеми. В статті 151 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» [2] зазначено, що вищий орган управління або наглядова рада фінансової установи утворює в її складі структурний підрозділ або визначає окрему посадову особу для проведення внутрішнього аудиту (контролю). При цьому, структурний підрозділ, який проводить внутрішній аудит (контроль), організаційно має бути незалежним від інших підрозділів фінансової установи.

Стаття 41 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» [3] присвячена порядку організації систем корпоративного управління і внутрішнього контролю фінансової компанії. Там зазначено, що фінансова компанія організовує та забезпечує функціонування систем корпоративного управління і внутрішнього контролю з урахуванням особливостей виду своєї діяльності, характеру і переліку послуг, які вони надають, ризиків, притаманних такій діяльності, особливостей, встановлених законами з питань регулювання діяльності господарських

товариств та юридичних осіб інших організаційно-правових форм, відповідно до того, в якій організаційно-правовій формі вони створені, а також нормативно-правовими актами Регулятора.

Зазначено, що фінансова компанія має право створити у своїй структурі окремі підрозділи внутрішнього аудиту, управління ризиками та контролю за дотриманням норм або покласти виконання відповідних функцій на відповідальних працівників.

Аналогічні вимоги встановлено і для страхових компаній в Законі України «Про страхування», який набуває чинності з 01.01.2024 [5]. Чинний Закон України «Про страхування» не розкриває питання внутрішнього аудиту у сфері страхування.

Разом з тим, слід зазначити, що функціонування підрозділів внутрішнього аудиту у страхових компаніях України часто мають певні проблеми, які доречно окреслити та сформулювати рекомендації щодо підвищення рівня їх організаційно-методичного забезпечення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика управління функцією внутріш-

нього аудиту у страхових компаніях піднімалась у роботах зарубіжних та вітчизняних фахівців, серед яких слід зазначити Бобрович О. Б. [1], Калінську Т. А. [6], Самчинську Я. Б. [6], Мельничук І. І. [7], Шірінян Л. В. [11] та інших. Разом з тим, виявлення дієвих підходів щодо управління підрозділом внутрішнього аудиту враховуючи особливості діяльності страхових компаній, з врахуванням світових тенденцій розвитку контролю дозволять виявити резерви підвищення рівня ефективності функції внутрішнього аудиту вітчизняних страхових компаній, що обумовлює актуальність теми дослідження.

Постановка завдань. Для досягнення поставленої мети передбачено вирішення наступних завдань:

- визначити вплив мегатрендів світового суспільства на перспективи розвитку внутрішнього аудиту;
- дослідити основні об'єкти й функції підрозділу внутрішнього аудиту страхових компаній;
- розглянути послідовність організаційних заходів при створенні служби внутрішнього аудиту у страховій компанії;
- зазначити критерії оцінювання ефективності організаційної складової служби внутрішнього аудиту страхової компанії.

Виклад основного матеріалу. Річард Чемберс, Президент і Виконавчий директор Міжнародного інституту внутрішніх аудиторів зазначав, що «Здатність відкривати сильні та слабкі сторони в управлінні є провідним в цінності, яку внутрішній аудит приносить фірмі» [12].

Дослідження тенденцій розвитку внутрішнього аудиту в Україні потрібно розглядати через призму аналізу трендів, які відбуваються у суспільстві. Агентством з МСФЗ 17.05.2023 було проведено вебінар за темою: «Внутрішній аудит в Україні: адаптація до нових правил і викликів в умовах стрімких змін», на якому експерт Світового Банку з питань внутрішнього контролю та управління ризиками, аудитор, PhD Чумакова Ірина зазначила, що внутрішній аудит слід розглядати як частину суспільних процесів, тому мегатренди в суспільстві вплинуть на майбутнє внутрішнього аудиту [6]. Опираючись на цей меседж, було зроблено аналіз основних світових тенденцій мега рівня та їх впливу на розвиток внутрішнього аудиту для вітчизняних підприємств, результати якого відображено в таблиці.

Нещодавно оприлюднений Звіт «Погляд керівників на головні ризики 2023 і 2032 років» [6] (Executive Perspectives on Top Risks 2023 & 2032), був розроблений спеціально для того, щоб допомогти керівникам, членам ради директорів та іншим керівникам вищого рівня, у тому числі керівникам служби внутрішнього аудиту, зорієнтуватися у ці складні часи в багатьох сферах ризику, що дозволить їм більш ефективно управляти функцією внутрішнього аудиту.

Ефективне управління підрозділом внутрішнього аудиту є необхідним для забезпечення відповідності Стандартам внутрішнього аудиту, а також для додання цінності страхової компанії. Важливим аспектом в управлінні діяльністю з внутрішнього аудиту є правильне позиціонування підрозділу внутрішнього аудиту для:

- спрямування його роботи на підтримку досягнення цілей страхової компанії;
- налагодження співпраці з усіма структурними частинами страхової компанії;
- максимізації використання ресурсів, доступних підрозділу внутрішнього аудиту;
- забезпечення постійного професійного розвитку внутрішніх аудиторів.

На практиці, компанії по різному називають відділи, що займаються внутрішнім аудитом, наприклад:

- департамент аудиту;
- служба внутрішнього аудиту;
- відділ ревізій та контролю;
- сектор аудиту.

Деякі компанії функції внутрішнього аудиту доручають виконувати фінансовим відділам чи відділам контролінгу, які можуть створювати у своєму складі окремі підрозділи, у зв'язку з чим часто доводиться чути такі довгі назви посад: «внутрішній аудитор департаменту фінансів», «аудитор відділу внутрішнього аудиту департаменту економіки та фінансів», «аудитор департаменту контролінгу» тощо [1].

Досить цікаво подано систему об'єктів аудиторської перевірки діяльності страхових компаній у дослідженні Калінської Т. А. й Самчинської Я. Б., які класифікували їх за трьома критеріями: правове забезпечення діяльності, система внутрішнього контролю й бухгалтерський облік і звітність страхових компаній [6, с. 164].

Класично, функції внутрішнього аудиту полягають у поліпшенні контролю всередині підприємства та виконанні захисної ролі, пов'язаної зі збе-

Вплив мегатрендів світового суспільства на майбутнє внутрішнього аудиту

№ п/п	Тренди у суспільстві	Вплив на внутрішній аудит
1	2	3
1.	Цифровізація: посилення цифровізації всіх сфер суспільства	Опрацювання внутрішніми аудиторами великих масивів даних, підвищення вимог до звітів, трудомісткість аналітичних процедур та інші питання вирішуються за допомогою сучасних інформаційних технологій
2.	Стійкість: більша увага до сталості способу організації суспільства	Поглиблення економічних, соціальних і екологічних проблем сучасного суспільного розвитку дозволяє розглядати внутрішній аудит, як інструмент для забезпечення фірмі сталого розвитку
3.	Гендерні зміни: гендер може все більше втрачати свою традиційну соціальну значимість	На європейському просторі спостерігаються тенденції гендерних змін – традиційність керівної посади за чоловіком поступається на користь жінки. Це стосується й посад в структурах внутрішнього аудиту.
4.	Здоров'я: підвищена увага до здоров'я, як фізичного, так і психічного	Ефективний внутрішній аудит запобігатиме помилкам й шахрайству, що сприятиме стійкому психологічному стану працівників фірми під час перевірок зовнішніх.
5.	Нова робота: люди, які шукають мету у тому, що вони роблять	Бізнес має бути орієнтованим не тільки на прибутки, а й на створення цінності для суспільства. Внутрішній аудит через свої функції (координаційна, інформаційна, консультативна, захисна) є корисним для менеджерів різного рівня.
6.	Індивідуалізм: зниження почуття приналежності до широкіх суспільних груп, отримання нових знань	Внутрішні аудитори повинні мати індивідуальний підхід до виконання своїх завдань; вони мають постійно моніторити зміни в законодавстві та вдосконалювати свій професійний рівень.
7.	Глобалізація: світ стає дедалі тіснішим	Як правило, підрозділи внутрішнього аудиту розповсюджені на підприємствах корпоративного типу
8.	Мобільність: інноваційні ціннісні пропозиції подорожей	Міжнародна мобільність дозволяє фахівцям з внутрішнього аудиту та менеджерам вищої ланки залучати міжнародний досвід
9.	Безпека: зі зростанням ризиків у світі зростає і потреба в безпеці	Внутрішній аудит спрямований виявляти ризики для фірми та розробити шляхи їх мінімізації
10.	Срібне суспільство: у багатьох частинах світу населення старітиме	Потрібно залучати до посад аудитора й внутрішнього аудитора молоді кадри й працювати над популяризацією професії
11.	Культура знань: інформація стає всюди суцільною, знання стають постійно доступними	Внутрішні аудитори мають тримати знання, що відповідають сьогоденню, бо інформація в сучасному світі швидко застаріває
12.	Урбанізація: все більше людей живуть у великих містах або навколо них	Як правило, підприємства й організації, які мають підрозділи внутрішнього аудиту знаходяться у великих містах

Джерело: складено за даними [8].

ріганням активів, отриманням точної інформації про наявність майна власника. З 01.01.2024 набере чинності новий Закон України «Про страхування» від 18.11.2021 р. № 1909–IX [5], який регулює питання внутрішнього аудиту у страхових компаніях.

Так, стаття 32 Закону [5] розкриває основні організаційні підходи до створення підрозділу внутрішнього аудиту чи посади внутрішнього аудитора (для страховиків, які не є значимими). Зазначено, що підрозділ внутрішнього аудиту очолює головний внутрішній аудитор, який підпорядковується раді страховика й не має пра-

ва займати посади в інших страхових компаніях, крім посад внутрішнього аудитора страховиків, які входять до однієї фінансової групи із страховиком. При цьому, головний внутрішній аудитор затверджується на посаду після погодження їх кандидатур Національним банком України.

Наглядова рада страховика створює постійно діючий підрозділ внутрішнього аудиту і забезпечує незалежне виконання ним відповідних функцій.

Серед основних функцій внутрішнього аудиту страхових компаній зазначено:

1) оцінка ефективності організаційних засад управління страховою компанією, системи внутріш-

нього контролю, системи управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), актуарної функції та їх відповідність розміру компанії, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних страховиком операцій, організаційній структурі та профілю ризику діяльності з урахуванням особливостей функціонування страхової компанії як значимого (за наявності такого статусу) та/або діяльності фінансової групи, до складу якої входить страховик;

2) аналіз ефективності процесів управління страховою компанією, у тому числі щодо дотримання вимог до платоспроможності;

3) моніторинг ефективності процесів перевірки дотримання керівниками, структурними підрозділами та працівниками страхової компанії вимог законодавства України і внутрішніх положень;

4) оцінювання дієвості поточних перевірок фінансово-господарської діяльності страхової компанії;

5) аналізування ефективності перевірки працівників компанії щодо відповідності кваліфікаційним вимогам та професійності виконання трудових обов'язків;

6) визначення дієвості процесів виявлення та перевірки випадків перевищення повноважень посадовими особами страхової компанії, а також врегулювання конфлікту інтересів посадових осіб та працівників;

7) оцінювання ефективності процесів, що забезпечують достовірність та своєчасність надання інформації органам управління та державної влади, які в межах своїх компетенцій здійснюють нагляд за діяльністю страхової компанії;

8) здійснення іншої діяльності, визначеної нормативно-правовими актами Національного банку України[5].

Алгоритм послідовності організаційних заходів при створенні служби внутрішнього аудиту у страховій компанії наведено на рисунку.

Підрозділ внутрішнього аудиту діє на підставі положення, що затверджується радою страховика. Доцільно, щоб правові відносини між адміністрацією та працівниками служби внутрішнього аудиту регулювалися трудовим законодавством та були зафіксовані в письмовому договорі (контракті).

Страхова компанія має подавати Регулятору звіт про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту та інші документи за результатами внутрішнього аудиту [5].

Аналіз даних має застосовуватися в аудиторській роботі, щоб надати розуміння та виявити потенційні ризики, які матимуть вплив на страхову компанію у майбутньому.

Важливо зазначити, що головний внутрішній аудитор та працівники структурного підрозділу, що проводять внутрішній аудит страхової компанії, зобов'язані вживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів [10]. Разом з тим, «незалежність» підрозділу внутрішнього аудиту не означає «ізоляція». Повинна бути регулярна взаємодія між внутрішнім аудитом та керівництвом для забезпечення узгодженості зі стратегічними цілями та операційними потребами страхової компанії.

Управління діяльністю підрозділу внутрішнього аудиту в страховій компанії буде ефективним, якщо:

- підрозділ внутрішнього аудиту забезпечує виконання основних завдань, визначених Положенням та іншими внутрішніми документами з питань внутрішнього аудиту;

- підрозділ внутрішнього аудиту забезпечує досягнення цілей та результатів, визначених стратегічним та операційним планами страхової компанії;

- діяльність підрозділу внутрішнього аудиту здійснюється відповідно до Положення та інших внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту;

- працівники підрозділу внутрішнього аудиту дотримуються Кодексу етики внутрішніх аудиторів;

- діяльність із внутрішнього аудиту здійснюється з урахуванням стратегії та цілей компанії, ризиків та проблем, які можуть мати негативний вплив на виконання функцій і завдань страхової компанії;

- працівники підрозділу внутрішнього аудиту відповідають вимогам щодо професійної компетентності та проявляють професійну ретельність під час виконання аудиторських завдань;

- забезпечується постійний професійний розвиток працівників підрозділу внутрішнього аудиту;

- діяльність із внутрішнього аудиту сприяє вдосконаленню системи управління, внутрішнього контролю та управління ризиками, запобіганню фактам незаконного, неефективного й нерезультативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності державного органу, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління [7, с.9].

Діяльність підрозділу внутрішнього аудиту має моніторитись радою страхової компанії щодо оцінювання ефективності його діяльності. Серед

Послідовність організаційних заходів при створенні служби внутрішнього аудиту у страховій компанії.

Джерело: складено за даними [7, с. 349; 11, с.117].

основних переваг оцінювання ефективності діяльності внутрішнього аудиту страхової компанії виділимо:

- надання об'єктивних даних для удосконалення діяльності (через самооцінку або бенчмаркінг);
- демонстрація цінності, яку внутрішній аудит приносить страховій компанії та її керівництву;
- підвищення ефективності та результативності роботи підрозділу.
- Вважаємо, що в якості критеріїв оцінювання ефективності організаційної складової служби внутрішнього аудиту страхової компанії доцільно зазначити:
 - організаційний статус (підпорядкованість виключно вищому рівню керівництва страхової компанії);
 - функції (ступінь виконання керівництвом страхової компанії рекомендацій фахівців внутрішнього аудиту);
 - компетентність (ступінь обґрунтованості політики прийняття на роботу співробітників служби внутрішнього аудиту, подальшого безперервного професійного навчання);

- професіоналізм (ступінь дотримання порядку планування, документування результатів роботи; регламентів діяльності – Положення про службу внутрішнього аудиту, посадових інструкцій).

Висновки

Успішне функціонування страхової компанії неможливе без забезпечення ефективного контролю, що дозволяє менеджменту компанії отримувати необхідну і достовірну інформацію для прийняття управлінських рішень. Для оцінки фінансової стійкості страхової компанії система внутрішнього аудиту повинна здійснювати постійний моніторинг відповідності параметрів і вимог. Внутрішні аудитори повинні перевіряти повний цикл діяльності страхової компанії – від документів, що забезпечують правомірність функціонування страхової компанії до оцінки дотримання принципу безперервності її діяльності.

Отже, керівництво служби внутрішнього аудиту страхової компанії має сприяти вдосконаленню роботи свого структурного підрозділу всебічно: вдосконалюючи організаційну структуру служ-

би внутрішнього аудиту, створюючи ефективні комунікаційні зв'язки з іншими підрозділами страхової компанії, підвищуючи професійні компетенції внутрішніх аудиторів, застосовуючи нові інформаційні технології, покращуючи методичне забезпечення внутрішнього аудиту, тощо.

Для підвищення ефективності внутрішнього аудиту страхової компанії вважаємо за доцільне запропонувати розроблення та закріплення у внутрішніх нормативних документах страхової компанії:

- уточнення очікувань керівництва страхової компанії від діяльності підрозділу внутрішнього аудиту;

- чітке визначення функцій й завдань внутрішнього аудиту та спрямування діяльності підрозділу на їх досягнення (важливо, щоб функції внутрішнього аудиту охоплювали всю діяльність страхової компанії та мали прикладне значення для підвищення рівня ефективності роботи кожного структурного підрозділу).

- створення прозорої моделі вимірювання ефективності роботи служби внутрішнього аудиту (ключові показники ефективності) дозволяють керівнику підрозділу внутрішнього аудиту відстежувати та оцінювати результати діяльності. Крім того, ключові показники ефективності повинні бути індикаторами постійного процесу удосконалення, оскільки низькі значення зазначених показників вказують на можливості їх покращення.

Список використаної джерел

1. Бобрович О. Б. Проблемні аспекти методики здійснення аудиту фінансової звітності страхових компаній / О. Б. Бобрович // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.15 – С. 176–185.

2. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664–III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text>

3. Закон України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» від 14.12.2021 № 1953–IX. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1953-20#Text>

4. Закон України «Про страхування» від 7.03.1996 р. № 85/96–ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80#n524>

5. Закон України «Про страхування» від 18.11.2021 р. № 1909–IX. [Електронний ресурс]. – Режим досту-

пу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1909-20#n690>.

6. Калінська Т.А., Самчинська Я.Б. Об'єкти аудиту діяльності страхових компаній [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://business-navigator.ks.ua/journals/2012/28_2012/34.pdf

7. Мельничук І. І. Формування моделі внутрішнього аудиту фінансових результатів страхових компаній: синергетичний підхід до побудови [Текст] / І. І. Мельничук // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / редкол.: В.П. Мікловда (гол. ред.), В.І. Ярема, Н.Н. Пойда-Носик та інші. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2017. – Вип.1(49). Том 1. – С. 347–350.

8. Офіційний сайт ТОВ «АФ Агентство з Міжнародних стандартів страхової звітності». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://amsfo.com.ua/>

9. Радіонова Н.Й. Особливості організації служби внутрішнього аудиту на підприємстві / Н.Й. Радіонова // Economy, finance, law: current problems and development prospects: collective monograph. Anisiia Tomanek OSVC. (Prague, Czech Republic) – 2023. – С.5–16.

10. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг «Про затвердження Порядку проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах» від 05.06.2014 р. №1772. – [Електронний ресурс]. – <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-14#Text>

11. Шірінян Л. В. Фінансовий аудит страховика як метод контролю і регулювання діяльності страхової компанії / Л. В. Шірінян // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 7 (134). – С. 114–119.

12. The role of the head of internal audit in public service organizations // The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA). [Електронний ресурс]. Режим доступу: – <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ch/pdf/new-head-of-internal-audit-en.pdf>

References

1. Bobrovych O.B. (2013) Problemni aspekty metodyky zdiysnennya audytu finansovoyi zvitnosti strakhovykh kompaniy [The problematic aspects of audit procedures for financial statements of insurance companies]. Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy – Scientific bulletin of UNFU Ukrain, Vol. 23.15, P. 176–185. [in Ukraine].

2. Zakon Ukrainy «Pro finansovi posluhy ta derzhavne rehulyuvannya rynkiv finansovykh posluh» [Law of Ukraine «On Financial Services and State Regulation of Financial Services Markets» from 12.07.2001 р. № 2664–III]. [in Ukraine].

3. Zakon Ukrainy «Pro finansovi posluhy ta finansovi kompaniyi» [Law of Ukraine «On Financial Services and Financial Companies» from 14.12.2021 № 1953–IX]. [in Ukraine].

4. Zakon Ukrainy «Pro strakhuvannya» [Law of Ukraine «About insurance» from 7.03. 1996 p. № 85/96–BP]. [in Ukraine].

5. Zakon Ukrainy «Pro strakhuvannya» [Law of Ukraine «About insurance» from 18.11.2021 p. № 1909–IX]. [in Ukraine].

6. Kalinska T.A. & Samchynska Y.B. (2012). Ob'ekty audytu diyal'nosti strakhovykh kompaniy [Audit objects of insurance companies]. Retrieved from http://business-navigator.ks.ua/journals/2012/28_2012/34.pdf [in Ukraine].

7. Melnychuk I. I. (2017). Formuvannya modeli vnutrishn'oho audytu finansovykh rezul'tativ strakhovykh kompaniy: synerhetychnyy pidkhid do pobudovy [Formation of the model of internal audit of financial results of insurance companies: a synergistic approach to construction]. *Naukovy visnyk Uzhhorods'koho universytetu : Seriya: Ekonomika*. – Scientific Bulletin of Uzhhorod University, Series Economics, Vol. 1(49), P. 347–350. [in Ukraine].

8. Ofitsiynyy sayt TOV «AF Ahent · stvo z Mizhnarodnykh standartiv strakhovoyi zvitnosti» [Official website of «AF Agency for International Insurance Reporting Standards» LLC.] Retrieved from <https://amsfo.com.ua/> [in Ukraine].

9. Radionova N.Y. (2023) Osoblyvosti orhanizatsiyi sluzhby vnutrishn'oho audytu na pidpryyemstvi [Features of the organization of the internal audit service at the enterprise]. *Economy, finance, law: current problems and development prospects: collective monograph*. Prague: Anisii Tomane OSVC. P.5 –16. [in Czech Republic].

10. Rozporyadzhennya Natsional'noyi komisiyi, shcho zdiysnyuye derzhavne rehulyuvannya u sferi finansovykh posluh «Pro zatverdzhennya Poryadku provedennya vnutrishn'oho audytu (kontrolyu) u finansovykh ustanovakh» [Order of the National Commission for State Reg-

ulation in the Field of Financial Services «On Approval of the Procedure for Internal Audit (Control) in Financial Institutions» from 05.06.2014 p. № 1772]. [in Ukraine].

11. Shirinyan, L. V. (2012). Finansovyy audyt strakhovoyka yak metod kontrolyu i rehulyuvannya diyal'nosti strakhovoyi kompaniyi [Financial audit of the insurer as a method of control and regulation of the insurance company] *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini – The formation of market relations in Ukraine*, 7, 114–119 [in Ukrainian].

12. The role of the head of internal audit in public service organizations //The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA). Retrieved from <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ch/pdf/new-head-of-internal-audit-en.pdf> [in England].

Дані про авторів

Радіонова Наталія Йосипівна,

д. е. н., проф., професор кафедри фінансів та бізнес-консалтингу, Київський національний університет технологій та дизайну

e-mail: radionova_n@ukr.net

Левченко Валентина Петрівна,

д. е. н., проф., професор кафедри фінансів та бізнес-консалтингу, Київський національний університет технологій та дизайну

e-mail: valentya.levchenko@gmail.com

Data about the authors

Nataliia Radionova,

D.Sc. in Economics, Professor, Professor of the Department of Finance and Business Consulting, Kyiv National University of Technologies and Design

e-mail: radionova_n@ukr.net

Valentina Levchenko,

D.Sc. in Economics, Professor, Professor of the Department of Finance and Business Consulting, Kyiv National University of Technologies and Design

e-mail: valentya.levchenko@gmail.com